

Coloured Photovoltaics

Stephen Wittkopf

Managing Director ÜserHuus AG
info@userhuus.ch

Contents

- Introduction
- Pioneering case studies
- Colouring technologies
- Transfer into Pilot- and Demonstration projects
- Lessons learned

ÜserHuus AG

- Swiss-German for “Our home”
- Technology transfer from research institutions to Pilot- and Demonstration
- Coloured building integrated photovoltaics
- Founded in 2014, non-for-profit
- Contracts with CSEM and HSLU

Üserhuus Board: J. Schindler (President), R. Cowie (VP).

*CSEM: Swiss Centre for Electronics and Microtechnology,
PV Module Technology*

*HSLU: Lucerne University of Applied Sciences and Arts,
Competence Centre Envelopes and Solar Energy*

Swiss Energy Roadmap

- Energy Strategy 2050
- Production target PV
 - Current:
1.4 TWh/a (~2%)
 - 2020:
4.4 TWh/a (~6%)
 - 2035:
11,4 TWh/a (~16%)

Geschätzter Endverbrauch: 70 855 GWh

Quelle: Magazin «Neue Energie für die Schweiz», Ausgabe 1/2010. Daten: Bundersamt für Energie (2009). Design: VischerVettiger, Basel. © Verein KlartextEnergie.

Pioneering case studies

*Multifamily House (Brütten),
Swisstec Convention
Center (Lausanne),
Kohlesilo (Basel),
Multifamily House (Zürich)*

Colouring Technologies

Type A

Thin-film PV

Coloured encapsulant

Type B

Crystalline PV

Digital ceramic printing

Technology Transfer

Technology Readiness Levels

1. Basic principles
2. Technological concept
3. Proof-of-concept
4. Basic prototype in laboratory
5. 1:1 prototype validated
6. 1:1 system demonstrated in real-life environment
7. 1:1 system tested
8. Development completed
9. Successful operation (Pilot- and Demonstration)

According to international Technology Readiness Levels TRL 1-9

Project BRE Watford, UK

- Innovative technology
 - Terracotta thin-film PV modules type A (1st generation)
 - From CSEM/Nexpower
 - Universal in-roof and in-façade cladding system
- Team
 - Tigh Grian (Lead)
 - Installation: Spanwall/Solmatix

4.5 kWh grid-connected PV system at Üserhuus/Tigh Grian showhouse at Building Research Establishment (BRE) Innovation Park Watford, London, UK.

Project Hergiswil, CH

- Innovative technology
 - Terracotta thin-film PV modules type A, (2nd generation)
 - From CSEM/Nexpower
 - Two different mounting systems
- Team
 - HSLU (Lead)
 - Spanwall/Meyer-Burger (Mounting systems), BE Netz (Installation)

0.7 kWp off-grid in-roof PV system at Üserhuus carport, Hergiswil, CH

Project Energy Challenge, CH

- Innovative technology
 - Multi-coloured poly-crystalline PV modules type B, (1st generation)
 - Meta-C-print for energy optimized design
 - From HSLU
- Team
 - HSLU (Lead)
 - Glas Trösch (Glas print), GSS (PV module), Schweizer Metallbau (engineering), BE Netz (Energy system)

1.3 kWh PV façade of PV Glassbox for Energy Challenge Roadshow in Locarno, Lucerne, Aarau, Basel, Neuchatel, Montreux, Sion (Here in front of KKL Lucerne)

Project Series Rotation, CH

- Innovative technology
 - Multi-coloured HJT PV modules type B, (2nd generation)
 - Textile design approach
 - From HSLU
- Team
 - HSLU (Lead)
 - Glas Trösch (Glas print), Meyer Burger (Solar Technologies), BE Netz (Installation)

Exhibition Advanced Building Skins, Berne

Project Series Rotation, CH

Was haben textile Designstrategien mit Photovoltaik-Fassaden zu tun?

Textildesign lebt von individuellen und modularen Gestaltungselementen, mit denen grosse Flächen abwechslungsreich gestaltet werden können. Warum dieses Prinzip nicht auch für Photovoltaik-Fassaden anwenden? Das dachte sich ein interdisziplinäres Forscherteam der Hochschule Luzern und entwickelte das erste farbige PV-Modul, das durch Rotation und Reihung abwechslungsreiche und skalierbare PV-Fassaden ermöglicht. Umsetztes Linienmuster ist ein solches Gestaltungsbeispiel. Das zum Patent angemeldete System «Rotation» eröffnet somit ein komplett neues Einsatzfeld. Das Muster aus drei Farben wurde nach der meta-C-print Methode für PV-Module optimiert und von Glas Trösch auf Solarglas gedruckt. In der erstmaligen Kombination mit

neuester Solartechnologie von Meyer Burger wird ein sehr hoher Modulwirkungsgrad erreicht, der in der Gebäudehülle maximale Energieerträge erzielt. Diese industriennahe Forschung wird vom Schweizerischen Nationalfonds und der Technologietransfer Firma Üserhuus AG unterstützt. Die Firma BE Netz unterstützt die architektonische und energetische Integration im Gebäude. Die Module der Serie «Rotation» können in Zukunft bei Meyer Burger bezogen werden.

Technische Angaben:
Abmessungen: 695 x 695 x 11.8 mm
Glas-Glas-PV Fassaden Modul «Rotation»
HJT-Solarzellen, Smart Wire Connection
Nennleistung: 58 Wp
Kurzschlussstrom: 7.3 A
Nenn-/Leerlaufspannung: 8.8 / 11.5 V

ÜSERHUUS **Meyer Burger** **glaströsch** **BE NETZ**
Bas und Energie

70 Energiewende
Nationales Forschungsprogramm

Leitung: www.hslu.ch/ccase
Gestaltung: www.hslu.ch/cc-product-textiles

10-2016, 1'000 Ex.

Market Readiness

Criteria

Targets

- Scalability 300 CHF/m² (2 CHF/Wp)
- Supply chain Established player
- Compliance Building regulations
- Diversity Colour
- Ecology Low embodied energy
- Complexity KISS

Lessons learned

Best start of TT:	TRL 6 (1:1 prototype, real-life)
Market readiness:	Formula for success
Colouring technology:	Digital printing
Plus energy buildings:	Become beautiful

Acknowledgements:

Energy Turnaround
National Research Programme

